

Educomunicación: vigencia como praxis actual de la Comunicación Social

Educommunication: validity as a current praxis of Social Communication

Carlos Arturo Cerna Bazán

<https://orcid.org/0000-0001-7933-9725>

ccernab@ucvvirtual.edu.pe

Universidad Cesar Vallejo. Trujillo - Perú

RESUMEN

La investigación se basa en un sólido marco teórico obtenido a través de una revisión exhaustiva de literatura internacional, nacional y regional. Se emplea una metodología de sistematización de información, con enfoque cualitativo, para abordar la intersección de Educación y Comunicación, y se aplica en un contexto específico en Trujillo-Perú. Se presentan definiciones del concepto de Educomunicación y casos en contextos sociales diferentes en función del cambio social. Asimismo, se exponen métodos y técnicas adecuadas a realidades diversas, buscando explicación y afirmación de los diálogos, consensos y acciones ciudadanas por el bienestar. Finalmente, se hace una aproximación a algunas propuestas del pasado próximo con perspectiva.

Palabras clave: educomunicación, desarrollo humano, periodismo ciudadano, educación sanitaria.

Recibido: 11-10-23 - Aceptado: 18-11-23

ABSTRACT

The research is based on a solid theoretical framework obtained through an exhaustive review of international, national and regional literature. A methodology of systematization of information, with a qualitative approach, is used to address the intersection of Education and Communication, and is applied in a specific context in Trujillo-Peru. Definitions of the concept of Educommunication and cases in different social contexts in terms of social change are presented. Likewise, methods and techniques appropriate to diverse realities are presented, seeking explanation and affirmation of dialogues, consensus and citizen actions for well-being. Finally, an approach to some proposals of the near past with perspective is made.

Keywords: educommunication, human development, citizen journalism, health education.

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo, “Educomunicación: vigencia como praxis actual de la comunicación social”, estudia la relación entre educación y comunicación que motiva planteamientos y prácticas en diferentes contextos sociales, épocas y geografías. Todo desarrollo integral lo tiene, o debería tenerlo, como uno de los ejes de su reflexión y ejercicio.

El investigador pretende ponerlo en consideración a partir de algunas experiencias locales y nacionales. Se hace un recorrido por conceptualizaciones de la educomunicación, para luego determinar y proponer algunas líneas de su aplicación concreta a los servicios de saneamiento en La Libertad, Perú.

El contexto y vigencia se da a partir del Plan Estratégico Perú de Desarrollo Nacional que propone lograr en lo social la ampliación de la cobertura de los servicios de saneamiento en el país y en La Libertad, de cara al Bicentenario de la Independencia proponiendo llegar al 2030 con un alcance de más de 80% de la población regional con este vital elemento.

Se investiga para despejar la interrogante general del porqué la falta de conciencia ciudadana del valor del agua provoca pérdidas y graves problemas de salud y otros, generando reducción o hasta frenar la ejecución de nuevos proyectos financieros orientados a estos esenciales servicios. Disgrega preguntas como ¿es la Educación Sanitara una forma de Educomunicación; ¿es ésta una herramienta para modificar conductas sociales respecto del valor del agua y el saneamiento?; y ¿cuánto hay en ella de una forma de Responsabilidad Social Universitaria al vincular lo académico con los social y la realidad concreta?

La justificación del trabajo se explica al estudiar el componente social como lo es el comunicativo, el que, si se implementa adecuadamente, en consonancia con programas y estrategias de comunicación vinculadas a la educación, generará participación de los usuarios, y mayor responsabilidad social hacia la solución del problema. De igual manera, proponemos que la participación ciudadana, basada en un sólido ejercicio de la ética, tiene en la Educomunicación una estrategia fundamental para contribuir a la disminución de brechas sociales, expresión del muy lento desarrollo integral regional. Este estudio contribuirá en el ámbito social, como un aporte para crear conciencia ciudadana, a partir de la solución de un fundamental problema social.

De igual modo, si es que se logra generar acciones concretizadas en proyectos y/o estrategias de parte de instituciones o de ciudadanos, el estudio servirá de referencia para generar o dar continuidad a los existentes, ya que el componente comunicativo es fundamental para la aplicación de cualquier proyecto social.

Por ello, desde la Ciencia Política se enfoca la prevalencia de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la conciencia social en la generación de cambios. Incluso aporta a consolidar en el aspecto organizativo, promoviendo sinergias para solucionar problemas concretos en lo referente a las políticas de saneamiento y consolidando la democratización de los servicios de saneamiento como un Derecho Humano.

Esta investigación propone estudiar el caso de la Educación Sanitaria como un modelo de aplicación de la Educomunicación y su aporte a los Planes Perú del Bicentenario. De otro lado, los objetivos específicos son los de definir la Educación Sanitaria como forma concreta de convergencia de educación como de comunicación, a partir de sus herramientas respectivas y fundamentar la necesidad de la educomunicación como herramienta para mejorar las conductas sociales respecto del valor del agua para consumo humano. Finalmente, corroboramos que la Responsabilidad Social Universitaria rescata y promueve prácticas educomunicativas en función del bienestar humano.

II. METODOLOGÍA

En el aspecto metodológico, la investigación se fundamenta en un marco conceptual y teórico robusto, establecido a través de una exhaustiva revisión de literatura científica. El investigador ha recopilado y analizado bibliografía de ámbitos internacional, nacional y regional, lo que le ha permitido situar su trabajo dentro de teorías, enfoques y escuelas de pensamiento relevantes, abarcando estudios y documentos institucionales de diversos orígenes.

La metodología empleada consiste en la sistematización de información. Este proceso inicia con la definición del problema de estudio, seguido por la selección y organización de la información relevante, y culmina con su análisis detallado. El objetivo es lograr una sistematización eficaz de los textos seleccionados para enfocarse precisamente en el tema de estudio. Es importante señalar que, aunque existe una amplia y fructífera bibliografía sobre

Educación y Comunicación por separado, la integración de ambos campos aún presenta limitaciones en su desarrollo teórico y académico, lo que lleva al investigador a explorar terrenos poco transitados.

La elección del tema de esta investigación surge de la experiencia profesional y laboral del investigador, así como de su interés y práctica social en contextos de investigación participativa.

En cuanto a técnicas, el investigador ha utilizado la recolección y sistematización de datos, abordándolos de manera analítica, desde lo general a lo particular, y empleando enfoques inductivos y deductivos para relacionar lo teórico con lo práctico. El instrumento que se ha practicado es el uso de fichas sincréticas de la bibliografía y trabajos publicados en los diversos ámbitos geográficos y de estudios, incluyendo bibliografías, resúmenes, comentarios y paráfrasis. La herramienta de sistematización utilizada es Mendeley, y para la verificación se ha aplicado Turnitin, siguiendo las normas internacionales de la American Psychological Association (APA) en su séptima versión.

Asimismo, se aborda el tema con una metodología y tratamiento de datos cualitativos, con la esperanza de aportar a su abordaje científico y académico. Enmarcado en los principios y fines de la Responsabilidad Social Universitaria, la investigación se realiza desde una visión de fluida interrelación entre las ciencias estudiadas.

La presente investigación encuentra su respaldo en el estudio de una realidad concreta, en un contexto determinado, y es procesada en el marco del paradigma naturalista-interpretativo, utilizando la metodología cualitativa. Ello siempre con un enfoque hacia y en las Ciencias de la Comunicación, como elemento fundamental para la elevación de la conciencia social y el ejercicio democrático.

Los conceptos y la sistematización de las acciones prácticas en este terreno se aplicarán en un próximo estudio, práctica y reflexión en Trujillo y La Libertad, escenario del trabajo científico.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Acercamiento a definiciones de Educomunicación

Las definiciones de Educomunicación hacen un recorrido por diferentes periodos. Así Barbas (2012) la define como un “campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico–prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la comunicación”.

En su relación con las comunicaciones encontramos a Morsey (1984), quien expresa que la educación en comunicación se refiere al análisis, enseñanza y asimilación de los medios de comunicación contemporáneos de manera específica y autónoma, tanto en teoría como en práctica pedagógica. Esto se diferencia de su uso como herramientas complementarias en la enseñanza de otras áreas del conocimiento, tales como matemáticas, ciencias y geografía.

En 1977 la Comisión Internacional para el estudio de los problemas de la Comunicación redactó el estudio “Informe McBride” con el objetivo de direccionarla hacia un “nuevo orden mundial de información y comunicación, más justo y más eficiente”.

La comunicación y el lugar de los medios de comunicación en la sociedad, su trascendencia en la sociedad, así como las consecuencias de la comunicación propiciando la participación de la ciudadanía motivaron que nuevas visiones acerca de la educomunicación evolucionen a propuestas más atrevidas como la Aparici (2012) cuando sostiene que el entendimiento de los diversos lenguajes y medios utilizados en la comunicación personal, grupal y social es esencial. Incluye también el desarrollo de una perspectiva crítica e inteligente ante los procesos comunicativos y sus mensajes, lo que permite identificar los valores culturales inherentes y discernir la verdad.

Barbas contextualiza ubicándola más vinculada a la educación al señalar, rescatando a Kaplún (1988) que en el libro *Una pedagogía de la comunicación* afirma que la educomunicación se enfoca primordialmente en fortalecer a los estudiantes en su rol de emisores, brindándoles oportunidades, incentivos y formación que les permitan crear sus propios mensajes de manera autónoma.

Su principal función será, entonces, la de proveer a los grupos educandos de canales y flujos de comunicación (...) para el intercambio de tales mensajes. Al mismo tiempo,

continuará cumpliendo su función de proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos ya no como meros transmisores-informadores sino como generadores de diálogo, destinados a activar el análisis, la discusión y la participación de los educandos y no a sustituirlas. (2012).

Cuando se vincula más cercanamente a la educación, la comunicación (...) aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para comprender la producción social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de manipulación. (García A. en Aparici M., 2003).

La Asociación Aire Comunicación concibe este campo de estudios como (...) un espacio teórico-práctico formado por las interrelaciones entre dos campos muchas veces separados: la educación y la comunicación (con especial hincapié en su vertiente mediática); un espacio de trabajo con un fin muy claro: extraer todo el potencial de la unión de estas disciplinas al servicio del desarrollo social e individual del ser humano, con la vista puesta en la consecución de un mundo más habitable para todos.

Las denominaciones utilizadas en el contexto iberoamericano hacen referencia a planteamientos basados en la pedagogía crítica. Observamos un enfoque educomunicativo centrado en el manejo de la tecnología. Subrayando su enfoque como proceso dialógico (Barbas A., 2012).

Es importante señalar su validación este tiempo donde se ha impuesto a través de la “industria del conocimiento” apreciaciones innovadoras de su definición. Por ejemplo, globalización de la economía y de las tecnologías de la información y de la comunicación se “estandarizaron y expandieron los modelos que se convirtieron en el pensamiento hegemónico para abordar este campo de estudios. (Idem)

Al respecto Aparici (1996) señala y cuestiona la existencia de prácticas educomunicativas sin diálogos. Expresando que la verdadera esencia de la educomunicación es el diálogo, donde van apareciendo los contraargumentos, los vacíos, endebleces y contradicciones de unas ideas y nociones que hasta entonces aparentaban coherentes y

sólidas; y se va llegando a la formulación de un pensamiento propio al que improbablemente se llegaría sin interlocutores, presentes o distantes. (Kaplún M., 1998).

Entonces la educomunicación construye y se basa en diálogos, es acción reflexiva en función, y partiendo, de los enfoques y decisiones colectivas. Es cuando la educomunicación debe favorecer que el aprendizaje se fundamente en problemáticas objetivas y en procesos de análisis y experimentación sostenidas, como forma y búsqueda de nuevas realidades.

Este tipo de dinámicas logran niveles superiores de conciencia gracias a la reflexión respecto de su praxis colectiva. Allí se convierte en elemento social transformador y hacedor en su modo y medio de vida, en las ideas y propuestas de Freire (2005), Kaplún M. (1998), McLaren P., (1997)

Sobre este sustento teórico y propuesta práctica, Barbas propone que “La Educomunicación, es proceso, movimiento, flujo de significados, acción creativa y re-creativa, construcción-deconstrucción-reconstrucción permanente de la realidad. Es, en suma, una forma de pedagogía crítica que concibe los procesos educativos, la comunicación, los medios y las tecnologías como herramientas de análisis y de acción para la comprensión y la transformación del mundo”. (2012).

Agregamos a lo expuesto, lo puntualizado por Rodríguez Rosell y Melgarejo Moreno (2012) en el sentido que la comunicación y la educación fundamentan una “relación natural simbólica, siendo casi imposible entender la una sin el apoyo de la otra”.

Educomunicación en función de lo social y humano

Es fundamental respecto de los fines, medios, herramientas, así como de la metodología y su ejercicio creativo de acuerdo a cada realidad expresada en planteamientos. Desde lo individual hasta lo social, implica un encuentro de dos sujetos o grupos. Lo roles, sin embargo, pueden alternarse en acción dinámica y recíproca, en una relación horizontal. Aunque habría que contemplar la verticalidad de toda dinámica asocial basada en estructuras y procesos. Este es el marco para una actitud crítica y reflexiva, con perspectiva de cambio. La visión y misión es la del progreso y desarrollo integral. (Pasquali, 1963).

En creativa y reflexiva concretización evoluciona “Desde los cuarenta, un sinnúmero de investigaciones realizadas en diferentes países (...) ha proporcionado la evidencia de que existen vínculos comprobables entre el desarrollo de un grupo humano y la comunicación.

Así, toda acción de desarrollo implica una forma de entender la comunicación y cualquier proceso comunicativo está conectado a su vez a algún tipo de transformación”.

En décadas pasadas se ha valorado el rol de la comunicación como eje de desarrollo de los grupos y sociedades. Mutua relación entre desarrollo y comunicación. Dependencia y retroalimentación mostrada en procesos en diversas regiones. (Pasquali, A. 1963).

Tema sustancial de la comunicación es su carácter dialéctico: cambio continuo, acción y reacción. En ella confluyen práctica y teoría: acción y conceptualización teórica. La Educomunicación hacia el cambio basa su accionar social en ello. Haciendo más humanos cada vez que el individuo ejerce su rol de pensamiento y acción. Más aún si este ejercicio es colectivo. Como fin y como medio.

Sustancial es la definición, a partir de o como consecuencia de una larga experiencia, sobre el particular de Alfaro (1993) “Comunicación para el cambio social es aquella que, intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada, está orientada a la consecución de cambios concretos, tanto en la sociedad, como en las instituciones, con vocación por el cambio, el bienestar, la calidad de vida, la organización, la esperanza, el servicio público y la democracia”.

Para el Periodismo Cívico o Periodismo Ciudadano un importante reto se orienta a producir un trabajo colectivo, pero formado desde el “nosotros ciudadanos” que es auto valorado puesto en visibilización de lo público, buscando mejoras de la vida cotidiana de los mismos como actores activos. Ello sobre la base que son ellos los que destacan sus principales problemas, siempre en diálogo y acuerdo con los periodistas que asumen responsabilidad social. La investigadora presenta reflexiones de experiencias de Periodismo Cívico desarrollado en nueve ciudades de Perú. (Alfaro 2006)

Encontrar el “sentido” de la educación implica, según Londoño, concretizar un concepto de Pedagogía desde la vida cotidiana, tanto de educandos como de educadores, partiendo de lo esencial que es la vida diaria en una senda a construir y recorrer para alcanzar misiones personales y sociales. Precisa en forma concreta: paz interior, felicidad, estabilidad emocional. Compartidas en intereses en forma práctica para llegar a solucionar problemas y/o carencias vivenciales, en acciones individuales y de equipo, en otros términos, con sus “propios pies”, pensamientos, sensaciones, actitudes y acciones.

Lo público se define por el interés práctico de la problemática y por el tipo de accionar: consensos sociales, como producto de diálogos lo que produce la acción colectiva para encaminarla hacia el objetivo propuesto en mancomunada y consensuada tarea. Es entonces cuando lo público pasa a ser lo ciudadano, en la medida del nivel superior de conocimiento y la acción. (Arent, 1993)

Referente a la construcción de los públicos, se puede formar un público activo y reflexivo. Un verdadero público se construye por la interacción de diálogos del ciudadano. Por ello se considera el concepto de “audiencia” como una etapa hacia la constitución de ese público.

Los públicos del periodismo cívico son potenciados por esos temas comunes, pero además requieren los lugares de debate, es decir, dependen parcialmente del encuentro físico de interlocutores. (Miralles C., Ana María, 2000)

La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria ha desarrollado diversas experiencias de Periodismo Ciudadano en Perú como una propuesta comunicativa que consiste en abordar los acontecimientos, pero desde otra perspectiva, la de la ciudadanía. ¿Qué se busca con ello? Se busca, primero, pluralizar el tratamiento periodístico de los hechos informados e impulsar un debate público sobre ellos, como una forma de buscar soluciones viables, y así acuerdos y compromisos duraderos. El Periodismo Ciudadano permite renovar las prácticas informativas, teniendo como tema central el mejorar la calidad de vida y darle contenido al compromiso de los medios. “Practicar una nueva filosofía del ejercicio profesional del periodista, aquella que se liga directamente a la ciudadanía”. (Zavala 2002).

Esta estrategia de educomunicación aplicada en Perú de ha sido sistematizada en publicaciones y un documental por Rosa María Alfaro y Claudio Zavala. No necesita solamente de técnicos o especialistas, que alcancen soluciones viables, sino también de otros factores como el saber popular. Es el camino entre el saber y el hacer. Se propicia un acercamiento entre la gente y las autoridades, al lado de periodistas y medios de comunicación, aportando a sus agendas, a sus cuadros de comisiones. Los ciudadanos debe ser el eje de la agenda en sus propios medios de comunicación. “Espacios de opinión,

canalicemos opiniones. Así se da forma de agenda y se marca canales y temas a los medios de comunicación que se involucran como sociedad civil. (Alfaro 2006)

Mirada a una experiencia peruana en Periodismo Ciudadano: lo social como rol transformador

De manera contraria a como sucede con el periodismo cívico, el periodismo social dirigido a una perspectiva ciudadana genera mejores resultados y es más trascendente en el tiempo. Cuando se ven vinculadas las autoridades es cuando se genera mayor foco de atención y aumenta las rutas de transformación, puesto que se proponen nuevas aplicaciones sociales hacia un ente (el Estado). A este fenómeno se le denomina como Políticas Públicas, claro ejemplo es la situación de las ciudades de Trujillo e Ica.

Se estima que es relevante que los periodistas se capaciten como profesional, yendo hacia la mejora de sus capacidades periodísticas. La capacitación constante y periódica denota un mayor conocimiento y mejor manejo del campo por medio de debates, seminarios, foros o reflexiones. La participación ciudadana propositiva y la capacitación que hemos mencionado, fueron los principales objetivos de la interacción con ACS Calandria. El desarrollo y la democratización fueron los objetivos principales de Calandria, generando una mejora por ambas partes (periodistas y ciudadanos). También surgió una mejora en cuanto a la oferta mediática y generó compromiso por partes de los ciudadanos y los periodistas en torno a la temática y metodología del periodismo ciudadano.

Si hablamos de periodismo cívico peruano, el surgimiento se remonta a la búsqueda para dar denotación de actor principal al ciudadano y como el principal productor y protagonista de problemáticas por abordar. Sin embargo, existieron y persisten posiciones que le daban un rol secundario. A pesar de tal afirmación se sabe que, en un país de limitada naturaleza democrática, es obvio que el principal eje de desarrollo debe ser el ciudadano de a pie y son ellos también los encargados de la transformación.

Es así como se empezó a encaminar al periodismo cívico hacia un sendero comunicativo donde la población es la fuente de información de cambios. Esto con el fin de mejorar la situación de cada ciudadano en su localidad o región. En conclusión, se busca que con la ruta comunicativa se establezca un nexo entre la población y el desarrollo concreto.

Es importante darle a la ciudadanía el lugar que le corresponde como principal elemento del periodismo. Puesto que el periodismo surge para y por la ciudadanía. Así se obtendrán mejores resultados en cuanto a la colocación de los pobladores en el proceso comunicativo para lograr un cambio en la sociedad.

En la aplicación y aprendizaje del Periodismo Cívico se origina un rol educativo que convierte la voz ciudadana en un aspecto que debe ser valorizado por todos aquellos dispuestos a la innovación ciudadana, tanto ciudadanos, periodistas y medios integrantes del ámbito público. No sólo forma parte en la construcción de opiniones y propuestas, sino que además se internaliza el debate y participación ciudadana como ejes fundamentales para el desarrollo del Periodismo Cívico en función de lo social participativo y productivo.

La ciudadanía, creadora de temas públicos, adquirió importancia en este ámbito, destacándolo como su logro más trascendental. Su propósito significa un cambio en la vida social de las mayorías usando la voz ciudadana como instrumento que produce cambios. Lo cual conlleva, de acuerdo a diferentes opiniones, a la transformación conjunta con la sociedad, calificando a la ciudadanía no solo como una víctima sino como un generador de cambios significativos.

Se considera al Periodismo Cívico como un generador complejo de movimiento donde la comunicación educativa cumple un rol especial al ligar situaciones específicas con las más amplias nacionales y mundiales. También es propiciador de cambios en cuanto a la desigualdad logrando su destrucción al incrementar el compromiso entre lo social y lo político; es decir, ciudadanos, periodistas, medios y autoridades.

El Periodismo Ciudadano es la clave para transformar y mejorar una nueva sociedad pues constituye una nueva forma de edificar comunicación que permite la articulación inclusiva, justa y democrática, haciendo uso de una agenda pública dirigida hacia la acción.

Nuevos tiempos nuevas herramientas, un solo fin

Ubicando la Educomunicación en nuevos e innovadoras prácticas en actuales contextos, es posible lograrlo con la participación de los actores sociales, en “bidireccionalidad-hibridación de las comunicaciones y la permutabilidad-potencialidad de los mensajes”. (Barbas, 2012).

Los tiempos de innovación en las comunicaciones, calificados como la revolución de la información la Educomunicación debe entenderse basada en el ciberespacio como tecnología, pero también como una “comunidad de práctica entendida como metodología social para el aprendizaje”. (Wenger, 2001).

“Tales comunidades constituyen el contexto para desarrollar una práctica como un proceso activo, dinámico e histórico de participación en la negociación de significado en el que paralelamente se construyen las identidades de los participantes y su aprendizaje”. Garrido A., 2013.

Barbas (2013) afirma que, en los actuales contextos, tanto de la sociedad, la tecnología, como de la propia evolución del mismo concepto de Educomunicación, que los servicios de redes sociales digitales permiten redimensionar las prácticas y posibilitar nuevas formas de aprendizaje social. En tal sentido se debe prestar atención a estas nuevas formas de aprender y a estas nuevas teorías del aprendizaje, en algunos casos para debatirlas o para potenciarlas, en el pleno ejercicio cotidiano y vivencial, reflexivo y crítico en función del desarrollo humano.

De otro lado, las innovadoras formas de escritura y lectura, se funden con las narrativas digitales (hipermediáticas y transmediáticas) con las modalidades de interacción sin limitaciones sirven o deben servirlo para una mayor y eficaz comunicación y educación. Vale decir, para una Educomunicación con misión y visión sociales y más humanas.

Tecnología y nuevas formas de Educomunicación

Evolucionando en los contextos y su definición, la tecnología es, por tanto, una mediación y a la vez interacción, porque permite establecer el proceso comunicativo, así como generar análisis buscando fomentar la discusión, el diálogo, la reflexión y la participación, como menciona Aparici R. (1996).

Scolari (2008) por su parte señala que lo social juega un rol sustancial en la utilidad de la Web 2.0 donde se produce a través de las interacciones puestas en práctica en las redes sociales, los blogs, etc. Por tanto, sus herramientas permiten ir más allá de los modelos de comunicación bidireccionales. Entonces lo digital es un elemento básico de los nuevos medios, que más que nunca han adquirido vigencia vital para las sociedades contemporáneas. Esto teniendo como efecto “nuevas subjetividades espaciotemporales” (2008).

Las audiencias aceleradamente se transforman, por tanto, los medios tradicionales cambian formas y expresiones, entre otros aspectos se manifiesta la irrupción revolucionaria de las nuevas TICs.

La comunicación digital en todas sus formas es “Un espacio complejo de múltiples entradas, recorridos y salidas interrelacionadas y en movimiento”. (Silva, 2005). El papel determinante de los usuarios le da un sustento social en la medida que dota a sus participantes de la capacidad de discernir y participar de forma consciente y creadora. Es el rol supremo tanto de la educación como de la comunicación: acción lúcida y práctica transformadora. El diálogo encuentra su razón de ser y a la vez misión y visión. Es un cambio inexorable en las sociedades globalizadas.

Educomunicación para el desarrollo sostenido, sostenible, para transformar la realidad en la búsqueda, paso a paso, de una sociedad más igualitaria y justa. Educación y Comunicación en función de este desafío presente en toda agenda de ambas ciencias, en actitud y práctica transformadoras.

El punto de partida es la valoración del agua, por ejemplo, como fuente y sostén de vida para humanidad, subraya en época de la reciente y trágica pandemia covid19, como bien lo señala Cortina, se mantuvo en “forma admirable”, aún a costa de decenas de vidas de trabajadores del sector. (Cortina 2021).

Esta fundamental herramienta para un satisfactorio servicio de saneamiento también se sustentó en aliados como son universidades, municipios, asociaciones diversas de la estructura social de las ciudades del ámbito de su accionar. Logrando valiosos resultados en la modificación de la conducta de las personas respecto de la valoración del agua para consumo humano.

Se pone en ejercicio, con mayor incidencia luego de la pandemia covid19, el trabajo sinérgico de los sectores esenciales de la sociedad como lo son el empresarial, el político y el ciudadano.

Corroboramos que transformar sociedades y personas implica una praxis verde (medioambiental, sustentable y sostenible) y digital (Serrano 2020), además de ser social y dialogante.

Objetivos del desarrollo sostenible

El mundo globalizado y aceleradamente industrializado, en la era revolucionaria de las TICs, no exige cambios radicales en las esferas de la comunicación y la educación. Las Naciones Unidas plantean los Objetivos del Desarrollo Humano frente a los cuales es vital actitudes y acciones inmediatas y transformadoras. Entre ellas son sustanciales las vinculadas a la búsqueda de disminuir o cerrar la brecha de carencias de los servicios elementales para la sobrevivencia humana. Por ello, proponemos la tarea de contribuir a ello en el campo sustancial de los servicios de saneamiento, vale decir la lucha por el agua como derecho humano en función del objetivo 06 de la ONU AL 2030.

Ello acrecentado por el quiebre de lo rural en favor de lo urbano. Nos muestra una perspectiva hasta el 2030 con serios y abrumadores desbalances. La ONU por ello plantea una industrialización, pero en respeto del medio ambiente y propiciando el desarrollo sostenible.

Desde 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60 % para 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, representan alrededor del 70 % de emisiones de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos, se señala en Agenda 2030 y los ODS, Una oportunidad para América Latina y el Caribe.

De otro lado, en el ámbito de la Responsabilidad Social mencionamos a la Educación Sanitaria y Comunicaciones específicamente como parte de la agenda de sinergia con sus grupos de interés en los servicios de saneamiento, además de cuidar y consolidar su imagen externa. “(...) Educación Sanitaria es la combinación de herramientas educativas con las de la comunicación social, en la búsqueda de sensibilizar y crear conciencia, forjando cambio en la conducta hacia una real y productiva valoración del agua...” (Sedalib SA, 2010).

El uso de herramientas de la Educación en conjunción con similares de las Ciencias de la Comunicación permite, según esta experiencia, llegar con mayor efectividad a los sectores educativos y sociales. Se explica una larga tradición en el este campo que ha ido consolidándose en esta institución. Los temas vinculados a los servicios de saneamiento, vale decir agua para consumo humano y aguas residuales, han permitido ir sistematizando esta

experiencia basada en factores culturales o institucionales en el área de Responsabilidad Social Empresarial. (Sedalib SA 2010)

IV. CONCLUSIONES

La evolución del concepto de Educomunicación ha sido notable, adaptándose de manera significativa a los nuevos contextos sociales y avanzando a una velocidad sin precedentes. Este desarrollo se ha visto reflejado en una mayor sistematización tanto a nivel nacional como continental, especialmente en la enseñanza dentro de las Facultades de Ciencias de la Comunicación.

Además, se ha identificado la necesidad de adaptar la Educomunicación a metodologías, técnicas y herramientas más innovadoras, con un énfasis particular en los recursos digitales. Esta adaptación es crucial para mantener la relevancia y eficacia de la Educomunicación en el cambiante panorama educativo y comunicacional.

Por otro lado, la aplicación de la Educomunicación tiene un potencial significativo para beneficiar a las poblaciones vulnerables, especialmente en lo que respecta a la mejora de servicios vitales. Su implementación puede contribuir de manera importante a la visibilización de estas necesidades sociales, facilitando así la búsqueda de soluciones.

Finalmente, la participación dialogante de la ciudadanía, que constituye el núcleo de la educomunicación, se revela como un elemento fundamental para el logro del desarrollo humano. Esta participación activa y comunicativa es esencial para fomentar un cambio social efectivo y sostenible.

REFERENCIAS

- ACS CALANDRIA (2004) Documental Codo a codo con la gente, Lima.
- ALFARO MORENO, Rosa María. (2006) Otra Brújula: Innovaciones en Comunicación y Desarrollo: Ediciones ACS Calandria, Lima.
- APARICI, R. (Coord.) (1996): La revolución de los medios audiovisuales: educación y nuevas tecnologías. Ediciones de la Torre, Madrid.
- APARICI, R. (Coord.) (2003): Comunicación educativa en la sociedad de la información. UNED, Madrid.

- APARICI, R. y MARÍ, V. (Coords.) (2003): Cultura popular, industrias culturales y ciberespacio. UNED, Madrid.
- ARENDT, Hanna. (1993) La condición humana. Ediciones Piados. Barcelona.
- BARBAS, Angel, Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos un mundo interconectado. Foro de Educación N°14, 2012.Valladolid, España.
<https://www.redalyc.org/pdf/4475/447544618012.pdf>
- Barranquero-Carretero, A. (2007). Concepto, instrumentos y desafíos de la educación para el cambio social. Comunicar, 15(29), 115-120.CORTINA, Adela. 2021: Ética cosmopolita: Editorial Paidós, España.
<https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C29-2007-19>
- del Valle Rojas, C. (2007). Comunicación participativa: aproximaciones desde América Latina. Redes. com: revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación, (4), 113-130.
- FREIRE, Paulo (1996) Pedagogía de la Autonomía, Ediciones Paz e Terra, Sao Paul.
- Gianella, C. Z. (2002). Ponle seguro al Taxi: Una experiencia de periodismo cívico. Calandria.
- KAPLÚN, M. (1997): «De medios y fines en comunicación». Revista Chasqui, N° 58. Disponible en: <http://chasqui.comunica.org/kaplun.htm> [Última consulta: 10 de abril de 2011]
- KAPLÚN, M. (1998): Una pedagogía de la comunicación. Ediciones de la Torre, Madrid.
- KAPLÚN, Marcelo (1998): Una pedagogía de la Comunicación. Ediciones de la Torre, España.
- LONDOÑO O. Ernesto. La producción de sentido en la experiencia pedagógica, Itinerario Educativo N° 55, 2010.
- MIRALLES CASTELLANOS, Ana María. (2004) “Una idea de periodismo público”. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín.
- MORSY, Z. (Coord.) (1984): La educación en materia de comunicación. UNESCO, París.
- ONU. AGENDA 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015.

Rodríguez Rosell, María y Melgarejo Moreno, Irene (2012). El educador: un profesional necesario en la sociedad multiplataforma, *Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación* (2012), Murcia.

SCOLARI, C. (2008): *Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva*. Gedisa, Barcelona.

SEDALIB SA, “24 años de Educación Sanitaria”: 2010, Trujillo, Perú.

SEDALIB SA, “Marketing y Educación Sanitaria!”, 2016, Trujillo, Perú

SERRANO, José María, 2020: Covid19: Política económica, confianza para sostener, recuperar y transformar: *Revista Posiciones*, vol.34, Madrid, España.

WENGER, E. (2001): *Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad*. Paidós, Barcelona.